

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ МУҲИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ САМАРАДОРЛИГИ

Омонова Мухлиса Дўстназар қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети эркин тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927148>

Аннотация. *Ижтимоий-маданий муҳит таълим - тарбия жараёнида ва умуман жамият ҳаётида турли вазиятлар ва муаммоларни ҳал қилишга қаратилган маданий-маърифий кадриятлар ва шахс хулқ-атворининг махсус ташкил этилган тизимидир.*

Мақолада умумий ўрта таълим мактабларида ижтимоий-маданий муҳитни ташкил этишнинг педагогик имкониятлари ва самарадорлиги масалалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: *Муҳит, концепция, шахс, тажриба, меҳнат, мулоқот, кўникма.*

Ижтимоий-маданий муҳитни ташкил этишнинг долзарблиги ижтимоий, маданий, иқтисодий соҳаларда содир бўлаётган жадал ўзгаришлар жараёни ва бу билан боғлиқ замон талабларига жавоб берадиган таълим топшириқларини қайта кўриб чиқиш ва қайта белгилаш заруратидан иборат. Ҳозирги замон таълим тизими олдида турган вазифалар интеграциялаш салоҳиятини аниқлаш ва кейинги ривожланиш истиқболларини белгилаш мақсадида ижтимоий-маданий муҳитни таҳлил қилиш заруратини келтириб чиқаради.

Ижтимоий-маданий муҳит таълим - тарбия жараёнида ва умуман жамият ҳаётида турли вазиятлар ва муаммоларни ҳал қилишга қаратилган маданий-маърифий кадриятлар ва шахс хулқ-атворининг махсус ташкил этилган тизимидир. Ижтимоий-маданий муҳит ривожланаётган яхлитлик бўлиб, унинг таркибий элементлари таълим жараёни субъектлари томонидан гуманистик кадриятларни ўзлаштириш ва бошқаларга етказиш учун фойдаланилади [1].

Е.А.Кондратьеванинг тадқиқотларида кишлоқ мактаблари ижтимоий-маданий муҳити ўқувчининг шахсий ривожланиш муҳити сифатида ўрганилган [2]. Н.Б.Усатая болалар ва ёшлар учун кўшимча таълимнинг замонавий тизимини ижтимоий-маданий муҳит деб ҳисоблайди, унда “маданий меъёрлар ва кадриятлар авлоддан-авлодга ўтади” [3]. Бу соҳа, унинг фикрига кўра, “ижтимоий ва маданий ўзини ўзи англаш, ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини тарбиялашга олиб келадиган шахсий сифатлар, қобилиятлар, қизиқишларни шакллантириш муҳитидир” [3].

Тадқиқотчилар минтақанинг географик, миллий ва маданий хусусиятларини акс эттирувчи ижтимоий-маданий муҳити ҳақида ҳам сўз юритадилар: И.Я.Мурзина турли субъектларнинг ҳудуднинг ижтимоий-маданий салоҳиятини янгилаш учун шарт-шароитларни таъминловчи ва минтақавий ўзига хосликни шакллантиришга ҳисса қўшадиган интеграция моделини яратишга бир-бирига зид келишилмаган фаолиятдан ўтиш йўллари аниқловчи минтақавий ижтимоий-маданий муҳитни ривожлантиришнинг яхлит концепциясини тақдим этган [4].

Ижтимоий-маданий муҳит ижтимоий – мослашган шахсни шакллантириш воситаси ҳисобланади: авлодларга тўпланган тажрибани узатишни таъминлайди, эстетик, маънавий - ахлоқий, меҳнат, жисмоний ривожланишни таъминлайди, шунингдек, уларнинг мулоқот кўникмалари ва муваффақиятли ижтимоий мослашув кўникмаларини ривожлантиради.

Умумий ўрта таълим мактабларида ижтимоий-маданий муҳитни ташкил этишнинг педагогик имкониятлари сифатида қуйидагиларни қайд этиш мумкин:

- **ўқувчилар** - таълим дастурлари таълим сифатига эришиш ва ҳаётнинг турли соҳаларида ва касбий фаолиятда муаммоларни мустақил ҳал этиш амалий кўникмаларини эгаллаш, рақобатбардош бўлиш учун амалий кўникмаларни эгаллашга қаратилади;

- **ота-оналар** - мактаб ўқувчиларининг максимал даражада ривожланиши учун шарт-шароитларни таъминлаш, уларнинг потенциал имкониятларига мувофиқ, келажак ҳаётидаги кейинги муваффақиятлари ва касбий мустақиллигини таъминлайди;

- **ўқитувчилар** - касбий компетентлик имкониятлари, таълим жараёнида ижодий ўзини ўзи англаш имкониятини таъминлайди;

- **муассаса** – мактабни ривожлантириш, уни таълим хизматлари бозорида рақобатбардошликни таъминлайдиган индивидуал таълим моделини яратади;

- **олий таълим муассасалари** - олий таълим дастурларини ўзлаштиришда юқори даражада тайёргарликка эга, интеллектуал ва маданий жиҳатдан ривожланган ёшларни тарбиялайди.

Мактабнинг ижтимоий-маданий муҳитини педагогик ҳодиса сифатида кўриб чиқиш “таълим ташкилотчилари, мансабдор шахслар, ўқитувчилар, ўқувчилар, ота-оналарнинг бошқарув фаолияти педагог ва ўқувчилар жамоаларини шакллантириш учун шарт-шароитларни яратиш, таълим-тарбия жараёнининг мазмунини танлаш ва турли хил воситалар, шакллар ва методлардан фойдаланишга тенг йўналтирилиши керак”лигини билдиради [5].

Ягона, яхлит тизим сифатида мақсадга мувофиқ шакллантирилган мактабнинг ижтимоий-маданий муҳити барча манфаатдор шахслар ва муассасалар ўртасида юқори даражадаги ўзаро ҳамкорликни назарда тутди. Маданият ва маърифат соҳаси субъектлари ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик – “ҳамкорликда намоён бўладиган, долзарб муаммоларни ҳал қилишда мақсадларнинг бирлигига, ушбу субъектларнинг ички ва интеграциялашган ресурсларига асосланадиган, ахборот узатиш, ўзаро боғланган барқарор тузилмалар ва тизимларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши билан кузатиладиган, ижтимоий алоқаларни тавсифловчи ҳодиса ҳисобланади” [6].

Ўқувчи шахси атрофида мактабнинг ягона ижтимоий-маданий муҳитини шакллантириш унинг ижодий қобилиятларини максимал даражада ошириш ва унинг қизиқишлари, мойилликлари ва эҳтиёжларини ҳисобга олиш имконини беради. Мактабнинг ижтимоий-маданий муҳитини барпо этиш ва кенг жорий этиш умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришнинг маҳаллий амалиётини янги самарали воситалар билан бойитиш имконини беради.

REFERENCES

1. Юрьев, В. М. Университет как центр инновационно-образовательного кластера / В. М. Юрьев, М. С. Чванова, В. М. Передков // Вестник ТГУ. – 2007. - № 5 (49). – С. 7–12.
2. Кондратьева, Е. А. Культурно-образовательное пространство сельской школы как среда личностного развития школьника: дисс. ... 13.00.01 / Е. А. Кондратьева // Общая педагогика, история педагогики и образования. - Ростов-на-Дону, 2005.

3. Усатая, Н. Б. Современная система дополнительного образования детей и молодежи как культурно-образовательное пространство / Н. Б. Усатая [Электронный ресурс].
4. Ничипуренко, И. М. Организационно-педагогические условия оптимизации культурно-образовательного пространства: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05. - СПб., 1999. -168 с.
5. Махмудова, О. В. Школа как социально - педагогическая система: социальные функции и актуальные задачи / О.В. Махмудова // Открытый педагогический форум «Новая школа» [Электронный ресурс].
6. Мелекесов, Г. А. О формировании образовательного кластера / Г. А. Мелекесов // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции, 2014. - С. 3610-3613.